

PEDAGOGIK FAOLIYATDA TALABALARNING FUQAROLIK POZITSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA FANLARARO INTEGRATSIYANING AHAMIYATI.

Yuldasheva Mashxura Muzafarovna, Buxoro davlat pedagogika instituti dotsenti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy ta'lim tizimi jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri sifatida talabalarda nafaqat kasbiy bilim va ko'nikmalarni, balki ularning fuqarolik pozitsiyasini ham shakllantirishni talab etadi. Fuqarolik pozitsiyasi – bu shaxsning jamiyatdagi o'rnini, ijtimoiy mas'uliyati, huquq va burchlarini anglash darajasi bilan belgilanadi. Globalizatsiya sharoitida turli fanlar o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni hisobga olgan holda, fanlararo integratsiya ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, pedagogik faoliyatda fanlararo integratsiya orqali talabalarda keng dunyoqarash, tanqidiy fikrlash va ijtimoiy faollikni rivojlantirish imkoniyati yaratiladi.

MAQSAD: mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi pedagogik faoliyat jarayonida fanlararo integratsiyaning talabalarning fuqarolik pozitsiyasini rivojlantirishdagi o'rnini va ahamiyatini ilmiy-nazariy jihatdan asoslash hamda uning samarali usullarini aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida pedagogika, psixologiya va sotsiologiya fanlariga oid ilmiy adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar, shuningdek, ilg'or pedagogik tajribalar tahlil qilindi. Metod sifatida tahlil, sintez, taqqoslash, kuzatish, anketa so'rovlari va eksperimental metodlardan foydalanildi. Fanlararo integratsiyani amalga oshirishda loyiha metodi, muammoli ta'lim, interfaol usullar va keys-stadi texnologiyalari qo'llanildi.

NATIJA VA MUHOKAMA: o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, fanlararo integratsiya asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonida talabalar ijtimoiy muammolarga nisbatan faolroq munosabat bildirib boshlaydi. Masalan, tarix, huquq va adabiyot fanlarini integratsiyalash orqali talabalar jamiyat rivojlanish bosqichlari, fuqarolik huquqlari va insoniy qadriyatlarni chuqurroq anglaydi. Bundan tashqari, fanlararo yondashuv talabalarda quyidagi kompetensiyalarni rivojlantiradi: tanqidiy va mustaqil fikrlash; ijtimoiy mas'uliyatni his qilish; jamoada ishlash va muammolarni hal qilish; fuqarolik ongining shakllanishi. Muhokamalar natijasida aniqlanishicha, an'anaviy yondashuvga nisbatan fanlararo integratsiya asosidagi ta'lim talabalarni real hayotiy vaziyatlarga tayyorlashda samaraliroq hisoblanadi. Shu bilan birga, pedagoglardan yuqori darajadagi metodik tayyorgarlik va kreativ yondashuv talab etiladi.

XULOSA: pedagogik faoliyatda fanlararo integratsiya talabalarning fuqarolik pozitsiyasini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. U talabalarning ijtimoiy ongini shakllantirish, jamiyatdagi o'rnini anglash va faol fuqarolik pozitsiyasini egallashiga

xizmat qiladi. Shu bois, ta'lim jarayonida fanlararo integratsiyaga asoslangan metodlarni keng joriy etish zamon talabi hisoblanadi.

Kalit so'zlar: fanlararo integratsiya, fuqarolik pozitsiyasi, pedagogik faoliyat, ijtimoiy faollik, ta'lim jarayoni, kompetensiya, interfaol metodlar, tanqidiy fikrlash.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ.

Юлдашева Машхура Музафаровна, доцент Бухарского государственного педагогического института, доктор философии (PhD) по педагогическим наукам, Бухара, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: современная система образования, являясь одним из важнейших факторов развития общества, требует формирования у студентов не только профессиональных знаний и навыков, но и их гражданской позиции. Гражданская позиция определяется уровнем осознания личностью своего места в обществе, социальной ответственности, а также прав и обязанностей. В условиях глобализации, с учетом тесной взаимосвязи различных дисциплин, междисциплинарная интеграция выступает важным средством повышения эффективности образовательного процесса. Особенно в педагогической деятельности она создает возможности для развития у студентов широкого мировоззрения, критического мышления и социальной активности.

ЦЕЛЬ: основной целью данного исследования является научно-теоретическое обоснование роли и значения междисциплинарной интеграции в развитии гражданской позиции студентов в процессе педагогической деятельности, а также определение эффективных методов ее реализации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были проанализированы научные источники по педагогике, психологии и социологии, нормативно-правовые документы, а также передовой педагогический опыт. В качестве методов использовались анализ, синтез, сравнение, наблюдение, анкетирование и эксперимент. При реализации междисциплинарной интеграции применялись метод проектов, проблемное обучение, интерактивные методы и технология кейс-стади.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: проведенные исследования показали, что в образовательном процессе, организованном на основе междисциплинарной интеграции, студенты начинают проявлять более активное отношение к социальным проблемам. Например, интеграция дисциплин истории, права и литературы способствует более глубокому пониманию этапов развития общества, гражданских прав и гуманистических ценностей. Кроме того, междисциплинарный подход способствует развитию у студентов следующих компетенций: критическое и самостоятельное мышление; чувство социальной ответственности; умение

работать в команде и решать проблемы; формирование гражданского сознания. В результате обсуждения установлено, что по сравнению с традиционным подходом обучение на основе междисциплинарной интеграции является более эффективным в подготовке студентов к реальным жизненным ситуациям. Вместе с тем от педагогов требуется высокий уровень методической подготовки и креативный подход.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: междисциплинарная интеграция в педагогической деятельности имеет важное значение в развитии гражданской позиции студентов. Она способствует формированию их социального сознания, осознанию своего места в обществе и становлению активной гражданской позиции. В связи с этим внедрение методов, основанных на междисциплинарной интеграции, в образовательный процесс является требованием времени.

Ключевые слова: междисциплинарная интеграция, гражданская позиция, педагогическая деятельность, социальная активность, образовательный процесс, компетенция, интерактивные методы, критическое мышление.

THE IMPORTANCE OF INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IN DEVELOPING STUDENTS' CIVIC POSITION IN PEDAGOGICAL ACTIVITY.

Yuldasheva Mashkhura Muzafarovna, Associate Professor of Bukhara State Pedagogical Institute, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the modern education system, as one of the key factors of societal development, requires not only the formation of professional knowledge and skills in students, but also the development of their civic position. Civic position is determined by the level of an individual's awareness of their place in society, social responsibility, and understanding of rights and duties. In the context of globalization, taking into account the close interconnection between various disciplines, interdisciplinary integration emerges as an important tool for increasing the effectiveness of the educational process. In particular, within pedagogical activity, it creates opportunities for developing students' broad outlook, critical thinking, and social activity.

AIM: the main objective of this study is to provide a scientific and theoretical justification of the role and importance of interdisciplinary integration in developing students' civic position within pedagogical activity, as well as to identify effective methods for its implementation.

MATERIALS AND METHODS: during the research process, scientific literature in pedagogy, psychology, and sociology, as well as нормативно-legal documents and advanced pedagogical practices, were analyzed. The methods used included analysis, synthesis, comparison, observation, surveys, and experimental methods. In

implementing interdisciplinary integration, project-based learning, problem-based learning, interactive methods, and case-study technologies were applied.

RESULTS AND DISCUSSION: the conducted research showed that in an educational process organized on the basis of interdisciplinary integration, students begin to demonstrate a more active attitude toward social issues. For example, the integration of history, law, and literature helps students gain a deeper understanding of stages of social development, civic rights, and human values. Moreover, the interdisciplinary approach contributes to the development of the following competencies in students: critical and independent thinking; sense of social responsibility; ability to work in teams and solve problems; formation of civic consciousness. The discussion results indicate that, compared to the traditional approach, education based on interdisciplinary integration is more effective in preparing students for real-life situations. At the same time, it requires a high level of methodological preparedness and a creative approach from teachers.

CONCLUSION: interdisciplinary integration in pedagogical activity plays a significant role in developing students' civic position. It contributes to the formation of social consciousness, understanding of one's place in society, and the development of an active civic stance. Therefore, the widespread implementation of methods based on interdisciplinary integration in the educational process is a requirement of the time.

Keywords: interdisciplinary integration, civic position, pedagogical activity, social activity, educational process, competence, interactive methods, critical thinking.

Pedagogik faoliyatda talabalarning fuqarolik pozitsiyasini rivojlantirish sifatini oshirishning muhim shartlaridan biri majburiy va tanlov fanlarining fanlararo aloqadorlik asosida tizimli birligini ta'minlashdan iborat. So'nggi yillarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda ta'lim jarayoniga integratsiyalashgan yondashuvni joriy etish zarurati alohida ta'kidlanmoqda. Chunki fuqarolik pozitsiyasi nafaqat bilimlar yig'indisi, balki shaxsning ijtimoiy mas'uliyati, qadriyatlarga munosabati va faol hayotiy pozitsiyasini aks ettiruvchi murakkab ijtimoiy-pedagogik hodisa hisoblanadi. Bugungi kunda ta'lim tizimidagi islohotlarning muammolari pedagog kadrlar salohiyati bilan bog'liq. O'rganish va tahlillar zamonaviy pedagogning kasbiy kompetentligi tezkor rivojlanayotgan ta'lim jarayonlarining talablaridan orqada qolayotganini ko'rsatmoqda. Bu holat pedagogik ta'limni rivojlantirish va uzluksiz ta'lim jarayonida pedagoglarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishni yaxshilash bilan bog'liq muammolarning dolzarbligini ko'rsatadi. Ushbu muammolarning jiddiyligi, shubhasiz, muntazam o'tkazilayotgan monitoring jarayonlarida ta'lim tizimining tezkor yangilanishi natijasida yuz berayotgan o'zgarishlarga javob berish va ularga etarlicha tayyor bo'lmagan pedagog kadrlar mavjudligi, ta'limga, shaxsga, xususan, o'qituvchi-murabbiylar faoliyatiga bo'lgan zamonaviy ijtimoiy talablar hamda bu talablarga yetarli darajada javob bermaydigan

pedagog kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va malaka oshirish tizimining holati aks etmoqda. Belgilab berilgan vazifalarni amalga oshirish uzluksiz pedagogik ta'limga bo'lgan konseptual qarashlar tizimini rivojlantirishni, pedagog kadrlar kasbiy-shaxsiy rivojlanishining psixologik-pedagogik shart-sharoitlarini aniqlashni talab qiladi.

Pedagogik ta'lim jarayonida fanlarning o'zaro integratsiyasi talabalarda yaxlit dunyoqarashni shakllantiradi hamda nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan bog'lash imkonini beradi. Ayniqsa, fuqarolik pozitsiyasini rivojlantirishda bu jarayon subyektlararo munosabatlarning chuqurlashuvi va ijtimoiy tajribaning kengayishi bilan xarakterlanadi. Xorijiy tadqiqotlarda "pozitsiya" tushunchasining ilmiy muomalaga kirishi kompetentlik va pozitsiya kategoriyalarini farqlash zaruratini yuzaga keltirdi. Ushbu yo'nalishda britaniyalik psixolog Dj. Raven muhim nazariy asoslarni ishlab chiqqan bo'lib, u kompetentlikni ko'p komponentli tuzilma sifatida talqin etadi. Uning fikricha, kompetentlik kognitiv va emotsional komponentlarning birligi bo'lib, ular samarali xulq-atvorni ta'minlaydi.

Fuqarolik pozitsiyasi va kompetentlik masalalari ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Xususan, Dj. Raven kompetentlikni "motivga ega qobiliyatlar tizimi" sifatida talqin qilib, uning tarkibida motivatsiya, maqsadga yo'naltirilganlik va xulq-atvor asosiy o'rin egallashini ta'kidlaydi. Ravenning nazariyasiga ko'ra, kompetentlik insonning individual xususiyatlari, biologik irsiyati va ijtimoiy muhit bilan belgilanadi. Shu bilan birga, uning rivojlanishi ta'lim tizimi, oila va ijtimoiy muhit ta'sirida shakllanadi. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda fuqarolik pozitsiyasi shaxsning ijtimoiy faoliyati, qadriyat yo'nalganligi, fuqarolik mas'uliyati va axloqiy qarashlari bilan belgilanadigan kompleks sifat sifatida qaraladi. Fanlararo integratsiya esa bu jarayonda metodologik asos sifatida xizmat qilib, turli fanlar o'rtasidagi bilimlarni uyg'unlashtirish orqali talabning yaxlit kompetentligini rivojlantiradi.

Mazkur tadqiqotda quyidagi metodlardan -ilmiy-nazariy tahlil (xorijiy va mahalliy adabiyotlarni o'rganish), qiyosiy tahlil (kompetentlik va pozitsiya tushunchalarini solishtirish), tizimli yondashuv (fanlararo integratsiyaning pedagogik jarayondagi o'rnini aniqlash) va umumlashtirish metodi (nazariy xulosalar chiqarish) foydalanildi. Tadqiqot obyekti sifatida pedagogik ta'lim jarayoni, predmeti sifatida esa talabalarning fuqarolik pozitsiyasini rivojlantirish mexanizmlari belgilandi.

Tadqiqot natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

1. Talabalarning fuqarolik pozitsiyasi uch asosiy component, ya'ni kognitiv (bilimlar tizimi), emotsional-qadriyat (munosabat va qadriyatlar) va xulqiy (amaliy faoliyat) asosida shakllanadi.
2. Fanlararo integratsiya ushbu komponentlarning uyg'un rivojlanishini ta'minlaydi.
3. Fuqarolik pozitsiyasini rivojlantirish samaradorligi ta'lim mazmunining integratsiyalashganligi, motivatsion muhit, pedagogik texnologiyalarning zamonaviyligi omillariga bog'liqdir.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, fuqarolik pozitsiyasi faqat nazariy bilimlar orqali shakllanmaydi. U talabning ichki motivlari, qadriyati va ijtimoiy tajribasi bilan uzviy bog'liq. Dj. Raven nazariyasi asosida qaralganda, talabning kompetentligi va pozitsiyasi bir-birini to'ldiruvchi tizim sifatida namoyon bo'ladi. Ya'ni, bilim (kompetentlik) va ichki yo'nalganlik (pozitsiya) uyg'unlashgandagina samarali fuqarolik xulqi yuzaga keladi. Fanlararo integratsiya esa aynan shu uyg'unlikni ta'minlovchi asosiy pedagogik mexanizm sifatida namoyon bo'ladi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, talabalarning fuqarolik pozitsiyasini rivojlantirish pedagogik ta'lim jarayonida fanlararo integratsiyani samarali tashkil etish bilan bevosita bog'liq. Fuqarolik pozitsiyasi bilim, motivatsiya, qadriyat, xulq komponentlarining birligi asosida shakllanadi. Shu sababli, ta'lim jarayonidaintegratsiyalashgan yondashuvni keng joriy etish, talabalarning ijtimoiy faolligini oshirish, qadriyatlarga asoslangan pedagogik texnologiyalarni qo'llash zarur hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Raven J. *Competence in Modern Society*. London, 1984.
2. Musurmonova O. *Tarbiya nazariyasi*. Toshkent, 2019.
3. Hasanboyev J. *Pedagogika*. Toshkent, 2020.